

LUG'ATLARDAGI IMLOSI FARQLI SO'ZLAR

Temirova Maqsuda Maxmud qizi

Qarshi davlat univertiteti

Lingvistika (o'zbek tili) yo'nalishi 2-kurs magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17441534>

Annotatsiya: Ushbu maqolada turli yillarda nashr qilingan imlo va izohli lug'atlar ustida fikr yuritilgan va lug'atlarda berilgan imlosi farqli so'zlardan namunalar ko'rsatilgan. Berilgan namunalar bir nechta lug'atlar orqali tekshirilib, imlosi haqida xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: imlo lug'at, izohli lug'at, etimologik lug'at, sun'iy intellekt, nashriyot.

Abstract: This article reviews spelling and explanatory dictionaries published in different years and shows examples of words with different spellings given in the dictionaries. The given examples were checked by several dictionaries and conclusions about spelling are given.

Keywords: spelling dictionary, explanatory dictionary, etymological dictionary, artificial intelligence, publishing.

Bilamizki, o'quvchilar bilmagan narsalarini kitoblardan yoki bugungi kompyuter asrida telefonlardagi turli xil ilovalar va sun'iy intellekt (ChatGPT) orqali bilib olishadi. Achinarli jihati shundaki, ushbu o'quvchilarga o'rgatuvchilar tomonidan noto'g'ri yoki ikkilantiruvchi ma'lumotlar beriladi. Sun'iy intellekt yoki ilovalarda xatolarni ko'rsak, tizimdagi kamchilik deya ko'z yumishimiz mumkin ammo kitob do'konlarini to'ldirib turgan kitoblarimizda-chi? Bir xil mavzular yoritilgan turli muallif va nashriyotlardan chiqqan kitoblardagi har xillikni qanday izohlaymiz?!

Hozirgi kunda kitob do'konlarining peshtaxtalarini bezab turgan, maktab o'quvchisidan tortib oliy ta'lim talabalariga ham birdek kerak bo'ladigan, bizni to'g'ri yozishga o'rgatadigan “O'zbek tilining imlo lug'ati” yoki “O'zbek tilining izohli lug'ati”ning ham bir necha xil variantlari bor bo'lib, afsuski, ularning o'zida ham kamchiliklarga, bir so'zning ikki xil yozilish holatiga duch kelamiz (dublikat yoki variantdosh so'zlar emas). To'g'ri ish bor joyda kamchilik bo'ladi, ammo bilim berish jarayonida emas. Misol uchun YONI-BERI so'zini oladigan bo'lsak, ushbu so'z imlo, izohli va etimologik lug'atlarda turlichadir. Quyida ushbu so'zning izohlarini keltirib o'tamiz:

So'nggi nashrdagi “O'zbek tilining izohli lug'ati” (6 jildlik, 2023-yil)da YONI-VERI tarzida yozilgan va atrof, tevarak ma'nosida izohlangan(219-bet).

N.M.Mahmudov tahriri ostida “Kafolat print company” nashriyotida 2023-yilda nashr etilgan “O'zbek tilining o'quv imlo lug'ati”da esa so'zning ikki xil holatda keltirilganiga guvoh bo'lamiz (383-bet):

YONI-BERI VA YON-VERI. Bu yerda yoni-veri soʻzida ikki xillikni koʻrsakda, bu shakl yon-veri soʻzi bilan teng qoʻyilgan, yaʼni –i tovushi keyingi soʻz tarkibida tushib qolgan.

Keyingi lugʻat 2013-yilda nashr etilgan 85000 mingdan ortiq soʻzni oʻz ichiga olgan “Oʻzbek tilining imlo lugʻati” (N.M.Mahmudov tahriri ostida) boʻlib, unda ham yuqoridagi kabi bir xil tarzda yozilgan. Bizningcha bu yerda tahrir bir insonga tegishli va soʻzning berilishi ham bir xil.

Bundan bir necha yil avvalgi nashr, 2003-yilda SH. Rahmatullayev va A.Hojiyevlar tomonidan tuzilgan imlo lugʻatida esa bu soʻz keltirilmagan.¹

Keltirilgan misollarga koʻra oʻquvchi uchun bir soʻzning uch xil varianti paydo boʻldi. Ber va ver qismlarini varintdoshlik sifatida baholasak ham, 2 xil yozilish tartibi bor, endi qay biri toʻgʻri degan savol tugʻilishi tabiiy. Buning uchun, albatta, leksemaning kelib chiqishi-etimologiyasiga ahamiyat berishimiz kerak.

Buning uchun Shavkat Rahmatullayev tomonidan tuzilib, 2000-yilda nashr etilgan 3 jildlik “Oʻzbek tilining etimologik lugʻati”dan foydalansak boʻladi. Ushbu lugʻatning har bir qismi soʻzlarning kelib chiqishiga koʻra tasniflangan. Bunda 1-jild turkiy soʻzlar, 2-jild arab soʻzlari va ular bilan hosilalar, oxirgi jild esa forscha, tojikcha birliklar va ular bilan hosilalardan iborat. Biz tahlil qilayotgan soʻz 1-jildda berilgan boʻlib, shundan uning turkiy soʻz ekanligini anglashimiz mumkin. Ushbu leksemaning etimologiyasini toʻliq tushunishingiz uchun quyida toʻliq holicha berib oʻtamiz:

YONI-VERIʼyaqin-atrofʼ. Yoni-verimga qarasam, biznikilar yoʻq, hamma ketib qolibdi (Shuhrat). Juft soʻz shaklida yozish odat tusiga kirgan bu soʻzning birinchi qismi yân oti va –u bogʻlovchisidan iborat boʻlib, asli yân-u tarzida yozish lozim; bu oʻrinda –u bogʻlovchisi –i tarzida talaffuz qilina boshlanganidan keyin yân soʻziga qoʻshilib ketgan. Bu juft soʻzning ikkinchi qismi beri soʻzi boʻlib, bu soʻz boshlanishidagi b undoshi v undoshiga almashgan: yân-u beri> yâni-beri> yâni-veri. OʻTILga bu soʻz yoni-ver shaklda xato kiritilgan (lugʻat tuzuvchi beri qismi oxiridagi –i unlisini egalik qoʻshmchasi deb tushunib, tashlab yuborgan).²

Ushbu etimologiyaga koʻra xulosa qilish mumkinki, bu soʻzning YONI-BERI yoki YONI-VERI tarzida yozilishi toʻgʻri boʻladi.

Yuqorida keltirilgan fikrlar bir soʻz misolidagi oʻrganish boʻlib, bu oʻrganish davomida turli xil shaklga ega soʻzlarning bir qanchasiga guvoh boʻldik. Ayniqsa 2003-yilda nashr etilgan imlo lugʻatida soʻzlarning xato yozilish holatlari talaygina boʻlib, ular, asosan, oʻzlashma leksemalarda kuzatilgan:

¹ SH. Rahmatullayev va A.Hojiyev. “Oʻzbek tilining imlo lugʻati”. Toshkent “Oʻqituvchi”, 2003. 240 b

² Shavkat Rahmatullayev “Oʻzbek tilining etimologik lugʻati” Toshkent “Universitet” 2000 . 1-jild. 168-bet

Imlo lug'ati 2003	Imlo lug'ati 2013	Izohli lug'at 2023
Suflo	Suflyor	Suflyor (souffler)
Flaga	Flyaga	Flyaga (nem. Flasche)
Suita	Syuita	Syuita (fr. Suite)
Sujet	Syujet	Syujet (fr. Sujet)
Dirijor	Dirijyor	Dirijyor (fr. diriger)
Junbush	Junbish	Junbish

Xulosa o'rnida shuni aytmoqchimanki, bu kamchiliklarni ko'rsatishdan maqsad muallifga salbiy munosabat emas, balki yangi o'rganuvchilarni gumonga qo'ymaslik, ularga to'g'ri ma'lumotlarni taqdim etishdan iborat. Chunki bu kabi imlo lug'atlaridan hali ham o'quvchilar tomonidan foydalanilmoqda. Aslida, o'zbek tilimiz bitta va undagi imlo qoidalari ham bitta bo'lishi kerak. Lug'at tuzayotganda avvalgi lug'atlarga qarash, lozim bo'lsa etimologiyasini ham o'rgangan holda yakuniy xulosa berish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Zero, til-millat ko'rki. Uni yanada rivojlantirish, ko'rkamlashtirish nafaqat filologlar, har birimizning vazifamizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Rahmatullayev “O'zbek tilining etimologik lug'ati” Toshkent “Universitet” 2000. 1-jild.
2. Shavkat Rahmatullayev “O'zbek tilining etimologik lug'ati” Toshkent “Universitet” 2000. 2-jild.
3. Shavkat Rahmatullayev “O'zbek tilining etimologik lug'ati” Toshkent “Universitet” 2000. 3-jild.
4. Sh. Rahmatullayev va A.Hojiyev. “O'zbek tilining imlo lug'ati”. Toshkent “O'qituvchi”, 2003. 240 b
5. “O'zbek tilining imlo lug'ati” (N.M.Mahmudov tahriri ostida)